

A INFLUÊNCIA PSICOLÓGICA SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS: EUTANÁSIA FRENTE À DISPONIBILIDADE DO BEM JURÍDICO VIDA

Nome dos Autores: Vieira, Felipe Freitas¹⁸

Kich, Michele Grandini¹⁹

DOI: 10.5281/zenodo.10637640

RESUMO

Eutanásia significa boa morte, a nomenclatura foi criada por Francis Bacon em 1623. O qual defendia a prática da eutanásia pelos médicos, quando estes não mais dispusessem de meios para levar à cura ao enfermo atormentado. Os que são contra a eutanásia não admitem que se ofereça à profissão médica tão triste destino, a de praticar ou facilitar a morte. Já os defensores da eutanásia, fundamentam sua aplicabilidade nos seguintes argumentos: dores, obstinação terapêutica, vontade do paciente e no direito à vida. A palavra ética significa lugar onde se habita e representa os princípios, à maneira de responder ante os dilemas. Assim sendo, o caráter psicológico dos envolvidos (paciente, médico e familiares) necessitam de harmonia, para que o controle das emoções possa contribuir para um possível tratamento ou para um desfecho negativo, a morte.

Palavras chaves: Eutanásia. Vida. Ética. Disponibilidade.

¹⁸ Contador e Servidor Público do Estado do Rio Grande de Sul no cargo Agente Penitenciário

¹⁹ Advogada e Servidora Pública do Estado do Rio Grande de Sul no cargo Agente Penitenciário

1. INTRODUÇÃO

A eutanásia representa um dos temas mais polêmicos e de significativa relevância no atual cenário social.

O tema que preocupa a humanidade desde seus primórdios é a atitude perante a doença e a morte. O ser humano demonstra sua grande inconformidade com a finitude da vida inventando os mais criativos instrumentos para enganar a morte e prolongar a vida, sem avaliar seus reflexos e danos psicológicos.

Nesta seara, construiu-se questões que orientaram este trabalho:

- O poder de decidir sobre sua morte com dignidade e, que seja auxiliado nessa escolha?
- Por que o Direito impede o exercício de um direito?

Neste contexto, o objeto central do presente estudo será analisar o direito à vida e o direito à morte, sobre a “quantidade” de vida contraposta à “qualidade” desta.

Nota-se pelo prisma do Direito à vida, que tais descobertas ao invés de proporcionar qualidade de vida e bem-estar, vêm, muitas vezes, direcionando-se apenas para a quantidade de vida, desferindo golpes fatais em princípios éticos, que à deriva passam, sem ser observado.

Atualmente, têm-se dado especial atenção às questões de ordem prática envolvendo pessoas e suas mazelas na saúde, onde se esquece frequentemente, que as indagações envolvem também os aspectos morais dos indivíduos, principalmente no que tange à ética.

Tendo em vista que a medicina é uma arte de incerteza e de probabilidades, às vezes, esquecemo-nos de que todos somos terminais.

Com isso, na desesperada busca do conhecimento que cerca o mundo misterioso da vida e da morte, as ciências de um modo geral, envolvem-se na difícil tarefa de delinear o transcurso da vida humana, que diante das descobertas do princípio da autonomia, buscando-se, dessa forma, uma resolução ao impasse em torno do tema, satisfazendo as dúvidas frente à posituação de medidas concernentes a eutanásia.

Neste sentido, a ética médica não deve sobrepor à ética humana, pois em primeira instância, está assegurado nosso direito à vida, sendo que as leis que a regem devem andar lado a lado, com as reivindicações da sociedade, para que estas sejam prudentes, criteriosas, coerentes e, sobretudo imparciais.

Acerca da metodologia, foi empregada neste trabalho a técnica de pesquisa bibliográfica, utilizando método exploratório e dedutivo de abordagem. Ainda, sua coleta de dados advinda de doutrina, dissertações, artigos científicos e teses.

2. DESENVOLVIMENTO

Antes de serem feitas as ponderações a respeito do tema proposto, se faz imprescindível a definição da palavra “eutanásia”.

Segundo referência enciclopédia, o tema eutanásia, que significa boa morte, do grego *eu* (bem) + *thanatos* (morte), foi criado por Francis Bacon que, em 1623, em sua obra “*Historia vitae et mortis*”, a definiu como sendo o “tratamento adequado às doenças incuráveis”.

O mesmo autor defendia a prática da eutanásia pelos médicos, quando estes não mais dispusessem de meios para levar à cura ao enfermo atormentado.

Argumentava *Bacon apud* Silva:

“A meu ver eles (médicos) deveriam possuir a habilidade necessária a dulcificar com suas mãos os sofrimentos e a agonia da morte”.
(Silva, 2005)

Em sentido literal, eutanásia significa “boa morte”, “morte apropriada”, “morte tranquila”. Citado na obra de Menezes (1998), Pinan Y Malvar, define:

“Eutanásia é aquele ato em virtude do qual uma pessoa dá morte a outra, enferma e parecendo incurável, ou a seres acidentados que padecem cruéis dores, a seu rogo ou requerimento e sob impulso de um exacerbado sentimento de piedade e humanidade”.

Neves (1991) apud Silva (2005) diz que:

“De pretensão direito de suprimir ou minorar os sofrimentos ou penas cruciantes do paciente de moléstia incurável, de prognóstico fatal, apressando-lhe a morte ou lhe proporcionando meios para consegui-la”.

Ao longo da história o termo “eutanásia” foi mudado de significação, sendo certo que hoje, eutanásia vem a ser a prática pela qual procura abreviar, sem dor ou sofrimento, a vida de um doente em estado grave reconhecidamente incurável.

O cenário da morte e a situação de paciente terminal são as condições que ensejam maiores conflitos neste contexto, levando em conta os princípios, às vezes antagônicos, da preservação da vida e do alívio do sofrimento.

Em tese, os que são contra a eutanásia não admitem que se transforme *in articulo mortis* uma agonia, mesmo dolorosa, e se outorgue o direito de antecipar uma morte, como forma generosa de suprimir a dor e o sofrimento. Esses não

admitem que se ofereça à profissão médica tão triste destino, a de praticar ou facilitar a morte, em face de uma série de situações que venham ser consideradas como constrangedoras ou nocivas aos interesses da própria sociedade e da classe médica em geral.

Já os defensores da eutanásia, geralmente, fundamentam sua aplicabilidade nos seguintes argumentos: dores, sofrimento insuportável, obstinação terapêutica, razões econômicas, vontade do paciente e no direito à vida.

Analisaremos a Influência Psicológica sobre os Aspectos Éticos e Religiosos em face ao Bem Jurídico Vida.

A palavra ética, de origem grega, procede de “*ethos*”, que significa lugar onde se habita, morada ou residência. Aponta esta palavra à concepção de lugar privilegiado que tem o homem e que o distingue e o qualifica. Esse núcleo apela, interpela, discrimina e nos identifica como indivíduos. Nas línguas latinas não possuímos um tempo específico para nos referir a esse sacrário que cobiça a moralidade. Utilizamos a ideia de consciência que não representa totalmente o mesmo. Esta carência, para Maturana (1986), presidente do Departamento de Ética do Colégio Médico do Chile, põe em relevo que a moral não existe de maneira independente, mas intimamente encarnada na globalidade do ser humano. Posteriormente, a palavra *ethos* adquiriu a acepção de “modo de ser”, de “caráter”. Tudo indica que a ética também se obtém pelo hábito. Então a ética representa os princípios e também os modos, as opções escolhidas que nos conduzem às formas do ser, ao caráter, à maneira de responder antes os dilemas, a discriminar. Essa acepção se vincula com a palavra moral, que deriva do latim *mos*, *moris*, que significa uso, costume, maneira de viver. Daí podemos falar de consciência moral para delimitar exatamente esse núcleo de ser.

Ética em um sentido restrito é a ciência do dever moral.

Sem embargo, dizemos que a ética representa a fonte, os fundamentos de onde emanam nossos atos; através dos atos formamos hábitos, formas de viver; não compreenderão que se tomarão uma orientação, um propósito. Precisamente este último aspecto tem sido mais estudado nos dias atuais. Em seu duplo aspecto de expressão pessoal, como fim inerente ao comportamento. Pelo exposto, uma definição ampla de ética é o caminho da perfeição. A ética mesmo em sua trajetória histórica tem oscilado da ética normativa, privilegiando os fundamentos à ética situacional, que dá meras respostas ao imediato.

Assim sendo, o caráter psicológico dos envolvidos em questões de ordem ética, sem dúvida alguma, necessitam criar vínculos, no caso da eutanásia, pacientes-médicos-familiares, para que o controle das emoções possa contribuir significativamente para um possível tratamento, ou em última análise à preparação de todos os envolvidos para um desfecho negativo, neste caso, a morte.

Ter uma morte digna – eis um problema que nos últimos vinte anos impôs-se novamente à reflexão de muitos. Diversos termos são usados para formular a questão: morte digna, morte humana, direito de morrer, direito à própria agonia, direito de morrer serenamente, morte natural, morte ideal, etc. Essas expressões não encontram uma aceitação unânime, pois variam de indivíduo para indivíduo e de cultura para cultura.

No que se refere aos conteúdos do conceito de morte digna, nos deteremos nos seguintes: respeito à individualidade do término da vida, rejeição da crueldade terapêutica com direito do doente à verdade e acompanhamento.

Falou-se que a morte apaga as defensas entre os seres humanos: de fato, porém, ainda subsistem muitas diferenças na morte, reflexos de situação social. A primeira coisa que o doente terminal pede à sociedade é que se respeite dentro do possível o seu modelo original de enforçar e viver a morte. No entanto, frequentemente os médicos, os familiares e a própria sociedade impõem aos doentes um tipo de morte que não corresponde aos seus legítimos desejos.

Transcrevemos a seguir um texto, tomado da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, segundo Santos (1992), que enfoca aspectos desse problema:

“A dor física certamente, constitui um elemento inevitável da condição humana; ao nível biológico, constitui um sinal cuja utilidade é inegável; mas, na medida em que atinge a vida psicológica do homem, frequentemente supera a sua totalidade biológica e, por isso, pode assumir uma dimensão tal que suscita o desejo de eliminá-la a qualquer preço”.

Segundo a doutrina cristã, porém, a dor, sobretudo a dos últimos momentos da vida, assume um significado particular. Nesse caso é claro que a morte não é desejada ou buscada de modo algum; simplesmente tenta-se mitigar a dor.

Graças aos avanços científicos é possível retardar a hora da morte. Sempre é lícito contentar-se com os meios normais que a medicina pode oferecer. Assim, não se pode impor a ninguém a obrigação de recorrer a um tipo de cura que, embora já esteja em uso, ainda não é livre de perigo, ou é muito custosa. Sua rejeição significa simplesmente a aceitação da condição humana. De qualquer forma será possível fazer um julgamento correto quanto aos meios, estudando o tipo de tratamento a ser usado, seu custo e a possibilidade de usá-lo. E comparado estes elementos com o resultado que pode ser esperado, levando em conta o estado da pessoa doente e seus recursos físicos, morais e psicológicos.

Após termos tratado de rejeição da crueldade terapêutica, trataremos, das questões jurídicas acerca da disponibilidade e da indisponibilidade, do bem jurídico em vida.

Disponível é o direito que embora positivado, o titular pode dele livremente dispor sem qualquer restrição, quer na esfera do direito material, quer na esfera do direito processual. Indisponível é todo direito que recebe a proteção estatal através de regras de direito público, ou de regras ou princípios de direito privado de ordem

pública, e dele o seu titular não pode dispor livremente, de acordo com Ferreira (1986).

Nesse sentido, contribui Roberti (1998) ao afirmar que todos é assegurado o direito à vida, o que de fato é disciplinado em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, caput, da Constituição Federal), pois ele é o fundamental alicerce de qualquer prerrogativa jurídica da pessoa, razão pela qual o Estado protege a vida humana, desde a concepção até a morte.

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)”.

Conforme Vidal (1996):

“(...) a liberdade de decidir é um componente básico de dignidade pessoal que não encontra limites nem diante da morte”.

Ferri apud Menezes (1998) afirma:

“(...) que o homem tem o direito de dispor da própria vida dele, deriva por consequência lógica que o consentimento à própria morte é “natural e legítimo, e, pois, o homicídio do consciente não entra no campo do direito penal”.

A fim de exemplificar o que foi afirmado por Ferri, não constitui crime de lesões corporais quando há o consentimento do ofendido, afastando assim a antijuridicidade daquele que doa um de seus rins para um familiar seu.

A vida é um bem disponível, uma vez que se é autorizado dispor de órgão, como no exemplo do rim. Se puder dispor de um acessório, posso dispor o principal.

D'Urso (1999), em reportagem feita para revista Consulex, 05/99, contribui com seu pensamento:

“Não nos parece que o direito à vida, simplesmente citado sem definição no art. 5º caput, da Constituição, em vigor, implique em negar ao homem, no gozo real de seu arbítrio, o direito de morrer, quando se encontre sofrendo apenas uma vida vegetativa, desmoralizado, envelhecido pelo sofrimento, presa da dor incurável e veemente”.

Opina Ribeiro (1999), na mesma reportagem para consulex:

“A vida só deve prevalecer como direito oponível enquanto for possível se viver bem. Se a saúde de um corpo já não assegura o bem-estar da vida que nele vive, outros direitos deverão ser considerados, sob pena de o direito à vida se transformar em dever de sofrimento, em atos de crueldade”.

Indaga Silva (2005):

“Se a vida é um bem individual ou social. Aqueles que entendem ser um bem individual, geralmente partidários da eutanásia, afirmam que o homem tem o direito de dispor de sua própria vida, sendo legal, portanto, o pedido a outrem para que a extermine. Outros, ao contrário, asseveram que a vida é bem social, e por isso mesmo indisponível. Usam tal contra-argumento para respaldar suas teses de que o consentimento do doente não pode constituir uma causa justificativa”.

Para a mesma autora, negar a disponibilidade do bem em vida a um paciente em fase terminal, é o mesmo que lhe furtar a liberdade, nesse caso não haveria um delito a ser punido, mas sim, um alívio na angústia e no sofrimento.

Leciona Goldim (2000), que uma pessoa autônoma é um indivíduo capaz de deliberar sobre seus objetivos pessoais e agir na direção desta deliberação. Respeitar a autonomia é valorizar a consideração sobre as opiniões e escolhas, evitando, da mesma forma, a obstrução de suas ações, a menos que sejam claramente prejudiciais para outras pessoas. Demonstrar falta de respeito para com um agente autônomo é desconsiderar seus julgamentos, negar ao indivíduo a liberdade de agir com base em seus julgamentos, ou omitir informações necessárias para que possa ser feito um julgamento, quando há razões persuasivas para fazer isto.

Citado na obra de Menezes, o notável filósofo Hegel transcreve:

“Quanto à pessoa tenho ao mesmo tempo minha vida e meu corpo, o mesmo que outros bens, só porque existe minha vontade tenho estes membros, está vida só quero. Não só o animal, porém o homem pode também mutilar-se e matar-se”. (Menezes, 1998, p.29)

Os que defendem a eutanásia o fazem como um verdadeiro “direito de escolha”, antes uma situação penosa e irremediável, e que tende a uma agonia prolongada e cruel. Desse modo, seria concedida aos médicos a faculdade de propiciar uma morte sem sofrimento ao paciente portador de um mal sem esperança e cuja agonia é longa e sofrida.

Uma coisa é cuidar da vida e prolongá-la, outra é prolongar apenas o processo inelutável de morte depois que o médico souber claramente ser inútil qualquer tratamento. É lamentável que em hospitais modernos perfeitamente equipados as pessoas sejam manipuladas com toda a maquinaria e ativismo cujo fim não é o de curar, mas somente o de prolongar o estado de sofrimento.

Contribui Pessini (1990):

“É um jogo muito perigoso alimentar a mentalidade de encarar a morte como se fosse uma doença para a qual se deve achar a cura, esquecendo-se de que se pode curar alguém de uma doença mortal sim, mas não de uma existência mortal”.

O direito à vida deve ser entendido da forma mais ampla possível, compreendendo, essencialmente e indissociavelmente, o direito de escolha, que em certos casos, orienta-se para acatar a morte como única opção.

O advogado Gandra (2006) entende que:

“O homem não tem direito de tirar a vida de seu semelhante, mas desligar aparelhos não é matar”.

Para o autor não há polêmica porque não há choque nenhum com o direito canônico ou com o direito natural. O direito à vida é o de se manter vivo com os próprios meios.

Como todo o ser humano tem o direito de viver com dignidade, dessa forma porque lhe negar, de modo reacionário, o poder de decidir sobre sua morte com dignidade e, que seja auxiliado nessa escolha?

Por fim, leciona Paganelli (2006):

“Não há dúvida que a Eutanásia pode cessar o sofrimento físico e emocional do paciente, assim como de seus familiares, bem como cada um é dono de si mesmo. E se o suicídio é um direito do titular da vida, como lhe negar quando não mais lhe convém viver, quando ele mesmo renúncia, abdica, deste direito. Não pode a lei interferir

na decisão, pois o paciente terminal, embora mantido vivo, artificialmente, por meio de sofisticados aparelhos, já não possui mais condições de interagir, ou atuar em situações singelas do cotidiano. Retirar do ser humano sua dignidade, em nome de um direito absoluto, não é muito diferente do que sentenciá-lo à própria morte, em vida”.

Por essa ótica, entende-se que de nada adianta se viver “sem vida”, sendo apenas um paciente em estado terminal, com constantes abalos físicos e psicológicos, não tem porquê continuar com esse sofrimento, pois, se temos direito à vida, temos também direito de dispor dela.

Contribui Goldim (2000) com o pensamento de que o direito de morrer é parte essencial do próprio direito à vida. Pensar o contrário não é pensar o direito à vida como um direito; é pensá-lo como sendo uma obrigação.

O homem deve gozar, dentre seus direitos fundamentais, o direito à vida, encarando-se a questão nos moldes de um regime verdadeiramente democrático da faculdade de dispor da própria vida.

Além do mais, a eutanásia não é objeto apenas da ciência médica, me diz respeito também à moral, às religiões e ao Direito. A partir do momento em que se questiona a disponibilidade da vida humana, o seu estudo interessa a todas as camadas sociais. Apesar de suscitar controvérsias no tocante à sua utilização, tendo de um lado defensores acérrimos e de outros adversários ferrenhos, ainda assim não alcançou a importância merecida na cultura de nossa época. Permanecem dúvidas que não são facilmente esclarecidas pelos estudiosos e por isso as desconfianças tomam sua importância subestimada.

As civilizações sofrem transformações com o decorrer do tempo e adaptam-se à realidade que melhor lhes convém. O que ontem era visto como tabu passa a ser considerado como fato comum inserido no contexto. A estagnação apenas contribui para o atraso social, sem possibilidades de crescimento.

Os progressos científicos têm surgido com a evolução das ideias que se aperfeiçoam. O que importa, o que realmente deve ser levado em consideração, é a realidade presente. A necessidade social serve de paradigma para todas as ações em prol do bem-estar comum. O momento atual dita as regras.

É o que ocorre com a eutanásia: os povos mais desenvolvidos tendem mais facilmente a aceitá-la, por já terem alcançado valoração cultural mais adiantada.

Não será de um momento para o outro que conseguiremos adotar novas formas de entendimento em razão das influências temporais. Será gradativa a superposição de novos conceitos e sua adequação à realidade presente. Só assim conseguiremos demonstrar que o que ontem era inacessível, hoje pode ter-se como frequente.

Mesmo assim, parece que a eutanásia vem merecendo maiores estudos, maiores esforços, em razão do avanço da ciência médica. Conceitos e técnicas médicas, ao se aperfeiçoarem, conduzem à garantia de diagnósticos precisos. É a forma terapêutica que nos interessa, daí a relação da eutanásia com a medicina. Se os experimentos traduzem novas técnicas, disto dependerá em maior ou menor escala a aceitação do tema.

O andamento do progresso é longo. Poderíamos, então, apenas deixar-nos conduzir, acomodar-nos, mas não, mais cedo ou mais tarde seríamos obrigados a defrontar-nos com a situação de ter algum ente querido nesta circunstância. De nada adianta relegarmos o progresso tecnológico nem tampouco deixarmos de lado aquilo que não nos dissesse respeito e já não restaria opção. Aguardar para só então manifestarmos nosso ponto de vista, com certeza não é melhor procedimento. Temos que encarar desde logo a eutanásia, procurando soluções adequadas ao seu entendimento.

3. CONCLUSÃO

Ao final deste trabalho, no qual abordamos vários assuntos a respeito da eutanásia, pode-se dizer que várias foram as respostas encontradas, mas, no entanto, vários outros questionamentos surgiram, sem que nestas breves palavras, fosse possível abordar tão vasta, importante e polêmica questão.

Contudo, algumas conclusões foram possíveis de ser estabelecidas como as que passaremos a reproduzir.

Há quem defenda o direito à morte com dignidade e há quem entenda que não cabe aos homens pôr termo à vida.

Durante o desenvolvimento de nossa pesquisa procuramos direcionar a questão da eutanásia no sentido de uma interpretação condizente com seu real significado, a fim que se possa conciliar a ética, psicológica e legalidade num só plano de entendimento.

Os componentes biológicos, sociais, culturais, econômicos e psíquicos têm de ser avaliados, contextualizados e pensados de forma a assegurar verdadeira autonomia do indivíduo que, alheio a influências exteriores a sua vontade, certifique da impossibilidade de arrependimento.

O presente estudo pretende enfrentar o problema tão controverso, na certeza de que a polêmica nele inerente haverá de contribuir para dirimir dúvidas, tanto da ciência jurídica quanto da ciência médica, à luz da moral e dos costumes.

Por essa ótica, entende-se que de nada adianta se viver “sem vida”, sendo apenas um paciente em estado terminal, com constantes abalos físicos e psicológicos, não tem porquê continuar com esse sofrimento, pois, se temos direito à vida, temos também direito de dispor dela.

Por fim, na expectativa de ter cumprido com o objetivo proposto, certo é que a eutanásia, questão polêmica e complexa, está longe de encontrar um consenso em nossa sociedade. Certamente em todo o mundo e por muitos e muitos anos esse assunto será objeto de discussão. Para que os limites da eutanásia possam ser delineados, admitidos ou não como prática de suavização do sofrimento.

ABSTRACT

Euthanasia means good death, the nomenclature was created by Francis Bacon in 1623. He defended the practice of euthanasia by doctors, when they no longer had the means to cure the tormented patient. Those who are against euthanasia do not allow the medical profession to be offered such a sad fate, that of practicing or facilitating death. Defenders of euthanasia base its applicability on the following arguments: pain, therapeutic obstinacy, the patient's will and the right to life. The word ethics means a place where one lives and represents principles, the way of responding to dilemmas. Therefore, the psychological nature of those involved (patient, doctor and family) need harmony, so that the control of emotions can contribute to a possible treatment or to a negative outcome, death.

Keywords: Euthanasia. Life. Ethic. Availability.

REFERÊNCIAS

D'URSO, Luís Flávio Borges. **Descriminalização ou não?** In: Revisa Consulex. v.1, n.º29, 31/05/1999.

FERREIRA, Aurélio Buarque da Holanda. **Novo Dicionário da Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira S.A, 1986.

GANDRA, Ives. **Eutanásia e aborto**. Disponível no site: <<http://www.gandramartins.adv.br/artigo/detalhe/id/321e9c6c94cec02d1c85bc49ce643718>>. Acesso em: 20 de dez. 2018.

GOLDIM, José Roberto. **Breve História da Eutanásia**. Texto atualizado em 2000. Disponível no site: < <https://www.ufrgs.br/bioetica/euthist.htm> >. Acesso em 10 de dez. 2018.

MATURANA, Carlos Trejo. **La Responsabilidad Ética en el Ejercicio de la medicina**. In: Revista Chilena de Derecho, Chile, Facultad de Derecho, maio/agosto, 1986.

MENEZES, Cynara, **Governo Abre Discussão sobre Ortotanásia**. Folha de São Paulo, data de 05/04/1998, página 07, caderno 03.

NEVES, Iendi Bastista. **Vocabulário Prático de tecnologia Jurídica e de Brocardos Latinos**, 4.ed. Rio de Janeiro : Face, 1991.

PAGANELLI, Wilson. **Eutanásia**. Disponível em: < <https://jus.com.br/artigos/1861/a-eutanasia>>. Acesso em: 20 de dez. 2018.

PESSINI, Leocir. **Morrer com Dignidade**. Aparecida: Santuário, 1990.

RIBEIRO, Diaulas Costa. **Viver Bem não é Viver Muito**. In: Revista Consulex, - Ano III, v.1, n.º 29 março/1999.

ROBERTI, Maura, **Eutanásia e Direito Penal**. Disponível em: < <http://aneste.org/eutansia-e-direito-penal.html>>. Acesso em: 25 de mar. 2019.

SANTOS, Maria Celeste Cordeiro Leite. **Transplante de Órgãos e Eutanásia – Liberdade e Responsabilidade**. São Paulo : Saraiva, 1992.

SILVA, Sônia Maria Teixeira da. **Eutanásia**. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/1863/eutanasia>> Acesso em: 12 de jan. 2019.

VIDAL, Marciano. **Bioética como Ética aplicada e Genética**. In: Bioética – Revista do Conselho Federal de Medicina, v. 5, n.º 2, 1997.